

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912854>

УДК 33

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

К.Е. Тимошенко,

сотрудник Академии ФСО России

О.И. Шевченко,

сотрудник Академии ФСО России,

доц., к.э.н.,

г. Орел

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как введенные после начала специальной военной операции в Украине антироссийские санкции повлияли на автомобильный рынок в России, и какое влияние они оказывают на развитие отечественного автопромышленного комплекса в целом. Перечисляются иностранные компании, которые покинули автомобильный рынок России из-за введенных санкций. Большое место в статье занимает рассмотрение предпринимаемых российскими компаниями и предприятиями мер для выхода из сложной экономической ситуации, сложившейся в результате этих санкций. На основе рассмотренного в статье материала делается вывод, что для успешного развития российского автопрома стоит задуматься о создании производств полного цикла, о производстве отечественных комплектующих. Все это поможет российскому автопрому не зависеть от зарубежных производителей.

Ключевые слова: санкции, российский автопром, «АвтоВАЗ», «Москвич», электромобиль

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY UNDER SANCTIONS

K.E. Timoshenko,

employee of the Academy of the Federal Security Service of Russia

O.I. Shevchenko,

employee of the Academy of the Federal Security Service of Russia,

Associate Professor, Ph.D.,

Orel

Annotation: The article examines the question of how the anti-Russian sanctions introduced after the start of a special military operation in Ukraine affected the automobile market in Russia, and what impact they have on the development of the domestic automotive industry as a whole. Foreign companies that left the Russian automobile market due to the imposed sanctions are listed. A large part of the article is devoted to the consideration of measures taken by Russian companies and enterprises to overcome the difficult economic situation that has arisen as a result of these sanctions. Based on the material discussed in the article, it is concluded that for the successful development of the Russian automobile industry, it is worth thinking about creating full-cycle production facilities and the production of domestic components. All this will help the Russian automobile industry not to depend on foreign manufacturers.

Keywords: sanctions, Russian auto industry, AvtoVAZ, Moskvich, electric car

После начала специальной военной операции на Украине западные страны начали вводить экономические санкции против России. За последнее время против РФ введено более 15 тыс. различных санкций, больше, чем против Сирии, Ирана, КНДР, Белоруссии и других стран.

Санкции негативно влияют на российскую автомобильную отрасль. Иностранные производители приостановили свою работу в России и прекратили поставки комплектующих в страну. Это вызвало существенный рост цен на машины иностранного производства, которые уже находятся в стране, а также привело к удорожанию

технического обслуживания автомобилей и поиску альтернативных путей приобретения запасных частей для них [1]. Автопроизводители, которые в 2022 г. ограничили свою деятельность на территории России, представлены в таблице 1.

Компания Volvo – первая компания, которая приняла решение приостановить производство и продажу автомобилей в России. В марте 2022 года остановилась не только отгрузка новых автомашин, но и прекратилась поставка программного обеспечения. Другие немецкие концерны также сразу заявили о своем уходе с российского рынка, но еще некоторое время продолжали свою работу. Почти сразу «стоп» сказали японцы. В конце сентября прошлого года компанией Toyota было решено прекратить производство на своем заводе в Санкт-Петербурге. В октябре другой японский производитель Nissan заявил о полном сворачивании деятельности в России и передаче активов государственным структурам. Еще одна японская компания Mazda в ноябре прошлого года также объявила о решении прекратить свою деятельность в России передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Sollers». В настоящее время закрыты предприятия Kia и Hyundai в Санкт-Петербурге, не работает завод Volkswagen в Калужской области. С весны 2022 года простаивает производство концернов Stellantis и Mitsubishi в той же области [3]. На сегодняшний момент из иностранных автомобильных компаний в России остались только китайские производители – Geely, Haval, JAC, пришедшие на смену Renault и Chery.

Традиционный российский автопромышленный комплекс оказался в затруднительной ситуации. Из-за прекращения поставок комплектующих из Европы (прежде всего, электроники) остановились сборочные конвейеры «АвтоВАЗа». Но уже спустя несколько месяцев производство было восстановлено. Компания запустила производство и продажу так называемых упрощенных версий своих машин. На сегодняшний день АвтоВАЗ готов предложить экономную модель Lada Granta. Однако стоит отметить, что не все модели Lada, которые были доступны в автосалонах год назад, вернуться на рынок. Некоторые из них смогут вернуться, только если будут найдены альтернативные поставщики недостающих компонентов [4].

Таблица 1 – Автопроизводители, которые в 2022 г ограничили свою деятельность на территории России

США	Евросоюз	Другие страны	Ограничили /прекратили производственную деятельность в России
Cadillac	Audi – ряд моделей	Jaguar Land Rover (Индия)	Концерн Stellantis (Калуга)
Chevrolet	BMW – ряд моделей	Honda (Япония)	Renault (Москва)
Jeep	Mercedes-Benz – ряд моделей	Suzuki (Япония)	Завод Volvo Trucks (Калуга)
Tesla	Ferrari	Rolls-Royce (Великобритания)	BMW (Калининград)
Harley-Davidson	Lamborghini	Холдинг Inchcape (Великобритания)	Завод «Соллерс Форд» (Елабуга)
General Motors	Porsche – ряд моделей	Infiniti (Япония)	Компания Volkswagen Group Rus (Калуга и Нижний Новгород)
Nissan	Scania		Toyota (Санкт-Петербург)
	Magyar Suzuki		Mitsubishi (завод «ПСМА Рус» в Калуге)

После того, как компания Renault прекратила свою деятельность в России, стране предоставилась юридическая возможность выпускать модели Logan, Duster и Sandero под маркой Lada [5]. Самый большой риск заключается в том, что для производства этих автомобилей требуются импортные узлы, которые в настоящее время недоступны.

Во второй половине 2022 года в руках российских собственников оказалась часть оставленных иностранными компаниями заводов. И российские собственники в свою очередь быстро объявили о перезапуске производства [4]. Следует отметить, что российский автопром нашел способ работать в сложившихся условиях и постепенно адаптируется к ним.

Одним из примеров нового этапа развития российского автопромышленного комплекса стало возвращение марки «Москвич». Предприятие Renault в Москве, которое изначально размещалось в недостроенном заводе двигателей при «Москвиче», было продано правительству Москвы. Партнером «Москвича» стало отечественное предприятие «КамАЗ». И уже в 2022 году на заводе начали собирать новые отечественные автомобили под одноименным возрожденным брендом. Новый модельный ряд «Москвича» не имеет никакого отношения к продукции концерна Renault. Это копии китайских автомобилей JAC. Сами же китайцы выступают в данном проекте только в качестве поставщиков машинокомплектов.

На самом «КамАЗе» параллельно разрабатываются модели собственных легковых автомобилей, которые со временем заменят китайцев на конвейере столичного предприятия [4].

В декабре прошлого года «АвтоВАЗ» объявил о планах производства на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом трех моделей автомобилей под маркой Lada, включая седан D-сегмента (аналог Kia K5 и Toyota Camry) и кроссовер C-сегмента. Комплектующие для сборки автомобилей будут поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран.

Третий крупный автомобильный концерн в России – Sollers – приступил к реализации аналогичного проекта. На протяжении последних лет одним из основных направлений деятельности компании был выпуск фургонов Ford Transit. Но из-за санкций сотрудничество с «Фордом» стало невозможным. В компании нашли выход из сложившейся ситуации. Она приобрела у китайской компании JAC права на интеллектуальную собственность. Теперь Sollers может свободно выпускать автомобили под собственным именем и без согласования вносить в их конструкцию любые изменения. Однако продавать автомобили можно будет только на территории России [6]. На данный момент модельный ряд бренда Sollers представлен грузовичком Argo (перелицованный JAC N25/N35) и фургоном Atlant (перелицованный JAC Sunray) [7].

Российская автомобильная компания Aurus Motors, несмотря на все санкции, продолжает успешно выпускать автомобили на внутренний рынок. Со слов представителей компании в настоящее

время 60% продукции производится без проблем с комплектующими, в компании сейчас работают над увеличением этой цифры до 100% [5].

По итогам 2023 года в России увеличилось производство электромобилей. Специализированным заводом компании «Моторинвест» в Липецкой области на конец 2022 года налажено производство четырех моделей электрокаров модельного ряда бренда Evolute. Комплектующие для производства электрокаров поставляются из Китая, а в России происходит их сборка [7]. Evolute – это китайские машинокомплекты от концерна Dongfeng и его дочерних брендов.

Существуют также планы выпуска электромобилей «Москвич» и электрогрузовичков Sollers, но опять же из китайских комплектующих.

Крымский производитель НПП «Эльтавр» выпускает транспорт другого назначения, но тоже электрический. Это пассажирские электробусы открытого типа «ЭЛЬТАВР-Дилижанс» от 6-ти до 11-ти мест для нужд отелей и парков, а также грузовые электромобили «ЭЛЬТАВР-Як». Электромобили более чем на 90% состоят из отечественных комплектующих. Мотор и литиевая батарея собираются на предприятии в Крыму, рама и кузов разработаны непосредственно на предприятии. Все это упрощает в дальнейшем обслуживание электромобиля и его ремонт [8].

Несомненно, санкции, введенные против России, значительно затруднили работу российской автомобильной промышленности. Тем не менее, при поддержке государства российские производители стараются найти выход из сложившейся ситуации и восстановить производство. Однако большинство этих проектов основано на поставках комплектующих из Китая. Пока данная схема не попала под санкции, но всегда существует риск, что и Китай может ввести какие-либо ограничения [4].

Поэтому необходимо задуматься о создании в России производств полного цикла, чтобы в дальнейшем как можно меньше быть зависимыми от различных экономических ограничений, санкций. Развитие производства отечественных комплектующих поможет развитию автопромышленного комплекса в целом. Необходимо построить отечественную автомобильную индустрию, которая бы не зависела бы от зарубежных производителей.

Список литературы

[1] Белов А.С., Карпова Е.Г. Последствия антироссийских санкций для отечественного рынка автомобилестроения / А.С. Белов, Е.Г. Карпова: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-antirossiyskih-sanktsiy-dlya-otechestvennogo-rynka-avtomobilstroeniya> (дата обращения: 15.10.2023).

[2] Кононов Е.А. Влияние санкций на автомобильный рынок России / Е.А. Кононов, Д.А. Пирогов // Научно-издательский центр Аспект : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://na-journal.ru/6-2023-ekonomika-menedzhment/5834-vliyanie-sankcii-na-avtomobilnyi-rynok-rossii> (дата обращения: 15.10.2023).

[3] Татьяна Григорьева: автопром России стоит на перепутье – или яма, или рывок / // РИА НОВОСТИ : [сайт]. [Электронный ресурс]– URL: <https://ria.ru/20230517/grigoreva-1872163262.html> (дата обращения: 15.10.2023).

[4] Иванов С. «Новые условия». Как российский автобизнес противостоял санкциям / С. Иванов // Autonews : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.autonews.ru/news/63adacc9a79472fbac7fc9e> (дата обращения: 15.10.2023).

[5] Российский автопром и санкции: меры поддержки и перспективы развития отрасли / // ПРОСВЕТ ПРЕСС : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://prosvet.press/2023/02/06/rossiyskiy-avtoprom-i-sankcii-mery-po/> (дата обращения: 15.10.2023).

[6] Иванов С.В. Россия показала замену Газели и Ford. 7 главных вопросов к Sollers / С.В. Иванов // Autonews : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.autonews.ru/news/639a021c9a794783ea8e2975> (дата обращения: 15.10.2023).

[7] Александров Д. Sollers запустила производство пикапов ST6 на заводе во Владивостоке / Д. Александров // Autonews : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.autonews.ru/news/64feacba9a7947082c45d546> (дата обращения: 15.10.2023).

[8] Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей / // РБК : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rbc.ru/economics/13/10/2023/6527fb389a79473b3247ea04> (дата обращения: 15.10.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Belov A.S., Karpova E.G. Consequences of anti-Russian sanctions for the domestic automotive market / A.S. Belov, E.G. Karpova: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-antirossiyskih-sanktsiy-dlya-otchestvennogo-rynka-avtomobilestroeniya> (date of access: 10/15/2023).

[2] Kononov E.A. The influence of sanctions on the Russian automobile market / E.A. Kononov, D.A. Pirogov // Scientific Publishing Center Aspect: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://na-journal.ru/6-2023-ekonomika-menedzhment/5834-vliyanie-sankcii-na-avtomobilnyi-rynok-rossii> (access date: 10/15/2023).

[3] Tatyana Grigorieva: the Russian auto industry is at a crossroads – either a hole or a breakthrough // RIA NOVOSTI: [site]. [Electronic resource] – URL: <https://ria.ru/20230517/grigoreva-1872163262.html> (access date: 10/15/2023).

[4] Ivanov S. “New conditions”. How the Russian auto business resisted sanctions / S. Ivanov // Autonews: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.autonews.ru/news/63adacce9a79472fbac7fc9e> (access date: 10/15/2023).

[5] Russian auto industry and sanctions: measures of support and prospects for the development of the industry // PROSVET PRESS: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://prosvet.press/2023/02/06/rossiyskiy-avtoprom-i-sankcii-mery-po/> (access date: 10/15/2023).

[6] Ivanov S. In Russia they showed a replacement for Gazelle and Ford. 7 main questions for Sollers / S.V. Ivanov // Autonews: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.autonews.ru/news/639a021c9a794783ea8e2975> (access date: 10.15.2023).

[7] Alexandrov D. Sollers launched production of ST6 pickup trucks at a plant in Vladivostok / D. Alexandrov // Autonews: [website]. [Electronic

resource] – URL:
<https://www.autonews.ru/news/64feacba9a7947082c45d546> (access date:
10/15/2023).

[8] Thanks to recharging: how the production of electric vehicles is developing in Russia // RBC: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.rbc.ru/economics/13/10/2023/6527fb389a79473b3247ea04> (access date: 10/15/2023).

© К.Е. Тимошенко, 2023

Поступила в редакцию 19.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Тимошенко К.Е. Развитие российского автопрома в условиях санкций // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 69-77.
URL: <https://ip-journal.ru/>